

Von 1554 bis 1688 gehörte die Gerichtsherrschaft von Ober- und Niederneunforn einer reichen Schaffhauser Familie

Bussgelder aus Neunforn, Handelserträge aus Frankreich

Benedikt Stokar war der reichste Schaffhauser seiner Zeit. Als Händler, Münzpräger und Geldvermittler häufte er ein riesengrosses Vermögen an. Dazu kamen Bussennahmen aus Neunforn.

ERIKA SEEGER*

Im Vorraum der Oberneunfornen Kirche hängen zwei Sandsteinplatten. Auf der linken ist ein «Benedikt Stockhar zu Ober und Nider Neunforn deß grossen Rahts und bestelter Kriegshauptman der Statt Schaffhausen» erwähnt, der 1608 gestorben sei.

Benedikt ist der Enkel des seinerzeit reichsten Mannes von Schaffhausen. Der gleichnamige Grossvater Benedikt Stokar wurde 1516 in eine wohlhabende Familie geboren. Sein Vater Alexander besass Ländereien und war als Hauptmann in fremden Diensten an verschiedenen Kriegen beteiligt. Er

starb an der Pest, als Benedikt erst dreijährig war. Die Mutter stammte aus der Berner Familie Tschachtlan, ihr Vater war Politiker und Chronist. Sein Onkel Hans Stokar hatte ebenfalls an einigen Kriegszügen und an Wallfahrten teilgenommen. Am bekanntesten ist seine Pilgerfahrt nach Jerusalem, die er später in einem Buch beschrieb. Sein Geld verdiente Hans Stokar mit Salz-, Pferde- und Weinhandel und er versah zahlreiche Ämter im Stadtstaat Schaffhausen.

Damit er das schon beträchtliche väterliche Vermögen von rund 4000 Gulden verwalten lernte, wurde der zehnjährige Benedikt mit seinem älteren Bruder Hans Kaspar zur Ausbildung nach Lyon geschickt. Lyon war damals eine der wichtigen Handelsstädte Europas.

Münzrecht: Ein lukratives Geschäft

Für Benedikt begann der Aufstieg 1549, als er von Solothurn das Münzrecht pachten konnte und kurz darauf diejenigen von Bern und Schaffhausen. Damit erhielt er das Recht, Münzen zu prägen. Das war ein einträgliches Geschäft, denn der aufgeprägte Wert des Geldstückes entsprach selten dem eigentlichen Wert des enthaltenen Edelmetalls. Der Unterschied floss mehrheitlich in die Taschen des Inhabers des Münzrechts. Benedikt Stokar spielte hier ohne schlechtes Gewissen mit, da er wusste, dass er bei Weitem nicht der einzige war. Durch seine Handelsgeschäfte bekam er sehr viele Münzen. Die guten schmolz er ein und gab sie – mit schlechten Metallen legiert – als neue Münzen aus. Bald jedoch hagelte es Proteste, so sehr, dass er bereits nach acht Jahren das Amt des Münzmeisters von Solothurn, nach zwölf Jahren diejenigen von Schaffhausen und Bern abgeben musste.

Daneben trieb der Schaffhauser Handel mit Lyon, wo er ja seine Ausbildung gemacht hatte. Einmal beschwerten er und andere Kaufleute sich, weil Lyon von ihnen eine Abgabe verlangte.

Oberneunforn: Die Bussen, die die Vertreter der Familie Stokar als Richter sprachen, flossen in die eigenen Taschen. Bilder: vfl

Der neue König von Frankreich, Heinrich II., hatte sie eingeführt. Die Handelsleute beriefen sich auf Vergünstigungen, die sie vom früheren König Franz I. bekommen hätten. Das wollte Lyon aber erst anerkennen, wenn die Kläger die entsprechenden Aktenstücke vorlegen. Leider ist nicht bekannt, wie dieser Streit ausgegangen ist.

Geld für den französischen König

Die Verstimmung mit dem französischen Königshaus währte jedoch nicht lange. Kurz darauf organisierte Benedikt Stokar ein grosses Geldleihgeschäft, da Heinrich II. – wie seine Vorgänger auch – wegen der Kriege und der verschwenderischen Hofhaltung schwer verschuldet war. Nicht nur Kaufleute und wohlhabende Bürger konnten sich an dieser «grand parti» beteiligen, sondern jedermann. Es waren auch nicht nur Schweizer beteiligt, sondern Geldgeber aus ganz Europa. Die Sache sah garantiert sicher aus und

es lockten hohe Zinsen. Alle wollten auf diese Art schnell reich werden. Doch es endete, wie es meistens endet. Schon bald konnte König Heinrich II. die hohen Zinsen nicht mehr bezahlen, er war bankrott. Nach seinem Tod hatte sein Sohn und Nachfolger auch nicht im Sinn, die Schulden zu übernehmen. Die Eidgenossen beharrten aber auf ihren Forderungen. Karl IX. bot den Teilnehmern einer Verhandlungsdelegation, der Benedikt Stokar angehörte, einen Adelsbrief an. Er hoffte, die Eidgenossen würden dafür die Zinsen von 16 auf 5 Prozent senken. Die Delegation nahm die Auszeichnung zwar an, blieb in Sachen Schulden aber hart. Ein Schiedsgericht beendete den Streit, bei dem beide Seiten Federn lassen mussten. Trotz diesen Erfahrungen besorgte Benedikt Stokar weiterhin Geld für die französischen Könige. Einerseits weil die Gewinnspanne doch sehr hoch war, andererseits weil er durch die Beziehungen mit dem Königshaus grosse Vorteile im Handel hatte.

Handel mit Salz und Schmalz

So betrieb Benedikt Stokar unter anderem Salzhandel, den er von seinem Onkel Hans, dem Jerusalemepilger, übernommen hatte. Mit einem Zürcher Geschäftspartner kontrollierte er den Import von Salz aus Südfrankreich und der Tarentaise (Savoyen). Zudem gehörte er zu den Mitbegründern der ersten bisher bekannten grossen Handelsgesellschaft in Schaffhausen, welche Salz, Wein, Schmalz, Kupfer, Eisen, Getreide, Käse, Lederwaren, Safran, Leinwand etc. vertrieb.

In 25 Jahren wuchs Stokars Vermögen um beinahe das Achtfache. Im Jahr 1570 versteuerte er 60 000 Gulden und war damit reichster Schaffhauser. Zum Vergleich: sein Geschäftspartner Stephan Spleiss war an zehnter Stelle dieser Rangliste und hatte ein Vermögen von «nur» 17 500 Gulden.

Bussgelder aus Neunforn

Die Gerichtsherrschaft von Ober- und Niederneunforn erwarb Benedikt im Alter von 38 Jahren. Sie brachte ihm vor allem Einnahmen aus den Bussen, die er als Richter aussprechen durfte. 15 Jahre später verkaufte er sie an seinen Sohn Benedikt II. Die Liegenschaften vermachte er seiner Frau, falls diese nach

seinem Tod lieber in Neunforn als in Schaffhausen wohnen möchte. Die Nachkommen verbrachten einen Teil ihres Lebens in Neunforn und wurden Begründer des heute noch existierenden Geschlechts der Stokar von Neunforn.

* Erika Seeger ist Mitarbeiterin des Staatsarchivs Schaffhausen. Für ihren Beitrag hat sie sich unter anderem auf Benedikt Stokars Biographie in den Schaffhauser Beiträgen zur Geschichte 81, 2007 (= Schaffhauser Biographien; 6); Seiten 309–315 abgestützt.

Alte Dokumente über die Region

Von Benedikt Stokar sind im Staatsarchiv Schaffhausen Testamentabschriften erhalten. Darüber hinaus sind in verschiedenen Dokumenten auch Informationen über Neunforn und die Weinländer Gemeinden zu finden. Denn das Staatsarchiv ist einerseits zentrales Archiv der gesamten Verwaltung des Kantons Schaffhausen. Die Akten werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und verzeichnet. Das alte Archiv andererseits besteht zu einem grossen Teil aus den Akten der ehemaligen Klöster Allerheiligen und St. Agnesen in Schaffhausen und St. Georgen in Stein am Rhein. Dazu kommen die Bestände der staatlichen Ämter, welche die Verwaltung des Stadtstaats bildeten, bis 1831 Stadt und Kanton Schaffhausen getrennt wurden.

Als Ergänzung sammelt das Staatsarchiv privates Quellenmaterial zur Geschichte des Kantons Schaffhausen, seiner Gemeinden sowie zu Personen mit einem Bezug zum Kanton. Zudem führt es eine Bibliothek mit Büchern zu diesen Themen. Der Gesamtbestand umfasst rund vier Kilometer und reicht von einer Urkunde aus dem Jahr 987 bis zu gedruckten Schriften der Gegenwart. Das Staatsarchiv Schaffhausen ist für alle Interessierten offen. (se)

www.staatsarchiv.sh.ch

Grabinschrift von Benedikt Stokar in der Kirche Oberneunforn. Es handelt sich dabei allerdings um dessen gleichnamigen Enkel.